

MAKALAH INDIVIDU
KARAKTERISTIK DAN PRINSIP KEWIRAUSAHAAN

Mata Kuliah : Kewirausahaan

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. M.M

Disusun Oleh :

Isra' Hayati (11812045)

KELAS VIIB

PROGAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai sebuah tujuan. maka kata wirausaha dapat diartikan sebagai seorang yang melakukan sesuatu dengan segala kemampuannya untuk mencapai maksud tertentu. Pada perjalannya, kegiatan wirausaha berkembang menjadi kewirausahaan.

Konsep wirausaha adalah titik awal yang harus dipertimbangkan oleh seorang wirausahawan agar usaha yang dirintisnya dapat mengalami sebuah kemajuan yang pesat dan mendatangkan keuntungan besar bagi dirinya maupun orang lain. Wirausaha yakni seorang individu yang mampu menciptakan bisnis sendiri, menanggung sebagian besar resiko serta menikmati keuntungan yang didapatkan dari usaha yang telah dirintisnya.

Istilah kewirausahaan merupakan padanan kata dari entrepreneurship dalam Bahasa Inggris. Sebelum dialihbahasakan ke dalam Bahasa Inggris, kata entrepreneurship sendiri berasal dari kata berbahas Perancis yaitu *entreprende* yang memiliki arti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, menggabungkan (inovasi dan kesempatan), serta cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan.

Dalam konteks kewirausahaan terdapat dua terminologi yang berbeda secara konsep namun memiliki kesamaan dalam praktik kedua terminology tersebut adalah entrepreneurship dan intrapreneurship. Entrepreneurship diartikan sebagai kemampuan mengelola usaha sendiri atau menjadi atasan untuk dirinya sendiri). Sedangkan intrapreneurship diartikan sebagai kemampuan menerapkan konsep wirausaha dalam mengelola usaha milik orang lain atau memiliki atasan yang bukan dirinya sendiri).

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud kewirausahaan?
2. Bagaimana karakteristik kewirausahaan?
3. Bagaimana prinsip kewirausahaan?

C. Tujuan

1. Mengetahui pengertian kewirausahaan.
2. Mengetahui karakteristik kewirausahaan.
3. Mengetahui prinsip kewirausahaan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewirausahaan

1. Pengertian wirausaha

Pengertian wirausaha sendiri berkembang sesuai dengan sudut pandang seseorang terhadap sepak terjang seorang wirausaha. Wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Seorang wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Proses kewirausahaan meliputi semua kegiatan fungsi dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi (Slamet Widodo, 2012).

Wirausaha tidak hanya berkaitan dengan usaha yang menawarkan produk berupa barang jadi seperti industri, perdagangan, persewaan, makanan, tapi juga sektor jasa seperti konsultan, perhotelan, pariwisata, dll. Selanjutnya pengertian produk yang tercantum dalam buku ajar ini bermakna produk barang maupun jasa. Seorang wirausahawan haruslah memiliki watak yang mampu melihat ke depan, yaitu melihat, berpikir, dengan penuh perhitungan, mencari alternatif masalah dan pemecahannya (Slamet Widodo, 2012).

2. Pengertian kewirausahaan

Kewirausahaan diperkenalkan oleh para ahli ekonomi sebagai topik bahasan dalam diskusi dan analisis sejak abad ke-18 maupun abad ke-19. Sekarang ini istilah kewirausahaan sering dianggap sama ataupun dianggap berkaitan erat dengan kebebasan berusaha ataupun kapitalisme. Wirausaha juga pada umumnya dianggap sebagai agen perubahan yang memunculkan gagasan-gagasan kreatif dan inovatif dalam menjalankan usaha, ataupun untuk membantu perkembangan perusahaan sehingga menjadi menguntungkan (Lubis, 2017).

Kewirausahaan berasal dari kata dasar wirausaha. Kewirausahaan adalah kegiatan penciptaan bidang usaha yang baru. Kewirausahaan adalah melakukan sesuatu dengan segala aspek yang ada baik faktor produksi-lahan kerja, tenaga kerja, modal untuk mendapatkan sebuah peluang usaha baru baik berupa profit dan nonprofit (Suraya Maulana, 2020).

Kemahiran yang dimiliki oleh seorang wirausaha (entrepreneur) disebut kewirausahaan (entrepreneurship). Entrepreneurship adalah kemampuan dan kemauan nyata seorang individu, yang berasal dari diri mereka sendiri, dalam tim, dalam maupun luar organisasi, untuk menciptakan peluang baru dan mengenalkan ide mereka ke pasar, dalam upaya menghadapi ketidakpastian dan keterbatasan, melalui pengambilan keputusan lokasi, bentuk dan penggunaan sumber daya dan lembaga (Sutrisno Dewi, 2017).

Kewirausahaan (entrepreneurship) didefinisikan sebagai kemampuan dalam berkreasi dari hasil pemikiran kreatif dalam rangka mewujudkan inovasi untuk memanfaatkan peluang menuju sebuah kesuksesan. Proses pemikiran kreatif dan inovatif biasanya diawali dengan ide dan pemikiran dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (Sanawiri and Iqbal, 2018).

B. Karakteristik dalam Kewirausahaan

(Fachrurazi and Nurcholifah, 2021) Karakteristik kewirausahaan pada zaman dahulu mengandung 3 hal pokok, yaitu :

1. Bersifat kesepakatan kerja dengan jumlah uang ditentukan.
2. Ada unsur risk taker (pengambil resiko) karena situasi dan kondisi yang belum diketahui sebelumnya.
3. Hasilnya dijual ke pihak yang menyepakati kontrak. Ada unsur untung bila hasilnya banyak dan rugi bila hasilnya tidak mencukupi. Jadi terdapat unsur gambling di dalamnya. (Hendro ; 2011)

(Mardia and DKK, 2021) Menurut Scarborough (M. Scarborough) dan Thomas W. Zimmerer (Thomas W. Zimmerer) mengemukakan karakteristik kewirausahaan sebagai berikut :

1. Keinginan untuk tanggung jawab, yang bertanggung jawab atas upaya mereka.
2. Preferensi untuk risiko sedang, artinya selalu menghindari risiko terlalu rendah atau terlalu tinggi.
3. Keyakinan dalam kesuksesan mereka, inilah keyakinan untuk sukses.
4. Hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang cepat, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya untuk masa depan yang lebih baik.
5. Energik, penuh semangat, dan berusaha mewujudkan keinginannya dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
6. Orientasi masa depan, yaitu menghadapi masa depan, memiliki visi dan visi jangka panjang.
7. Keterampilan organisasi, yaitu kemampuan mengorganisasi sumber daya untuk menciptakan nilai tambah.

(Ananda and Rafida, 2016) Baringger dan Ireland (2008) mendeskripsikan empat karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur yaitu :

1. Hasrat yang kuat terhadap bisnis. Karakteristik hasrat yang kuat terhadap bisnis mendeskripsikan kepercayaan entrepreneur bahwa bisnis secara positif akan mempengaruhi kehidupan manusia dan menjadi dunia lebih baik untuk ditinggali. Hal ini juga menjelaskan mengapa banyak eksekutif yang telah mapan meninggalkan pekerjaannya dan memulai bisnisnya sendiri.
2. Fokus pada produk dan pelanggan. Karakteristik ini menekankan betapa pentingnya seorang entrepreneur untuk memahami dua elemen penting dalam bisnis yaitu produk dan pelanggan. Entrepreneur memiliki obsesi untuk menawarkan produk yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan.
3. Keuletan meskipun menghadapi kegagalan. Kegagalan adalah hal yang biasa dalam berbisnis, apalagi jika entrepreneur memulai bisnisnya yang baru. Beberapa jenis usaha membutuhkan serangkaian eksperimentasi

sebelum sukses diraih. Kegagalan dan kemunduran menjadi bagian dari proses yang mesti dihadapi. Entrepreneur sukses memiliki keuletan dan kegigihan untuk menghadapi situasi tersebut.

4. Kepandaian dalam eksekusi. Bisnis atau usaha yang sukses tak lepas dari kecerdasan entrepreneur mengimplementasikan berbagai rencananya ketika usahanya mulai berjalan. Entrepreneur harus dapat memadukan berbagai aktivitas seperti mengeksekusi ide menjadi model bisnis yang riil, membangun kebersamaan tim, membangun kemitraan, mengelola keuangan, memimpin, memotivasi karyawan dan sebagainya.

C. Prinsip dalam Kewirausahaan

(Fachrurazi and DKK, 2021) Ada beberapa prinsip wirausahawan dan orang-orang sukses, di antaranya sebagai berikut :

1. Winners continue working while others have stopped; losers stop working before others. Orang-orang yang sukses terus bekerja sebelum orang lain berhenti; orang-orang yang gagal berhenti sebelum orang lain.
2. Winner regard “man” as highest and greatest value; losers as tools to realize their goals. Orang-orang yang sukses menempatkan sumber daya manusia sebagai nilai yang tertinggi; orang-orang yang gagal menganggap manusia hanya sebagai alat.
3. Winners are far-sighted; losers short-sighted. Orang-orang yang sukses berpandangan luas; orang-orang yang gagal berpandangan sempit.
4. Winners solve problems; losers are dissolved by problem. Orang-orang yang sukses memecahkan masalah; orang-orang yang gagal terbawa masalah.
5. Winners anticipate the unexpected; losers can never tolerate the unexpected. Orang-orang yang sukses dapat mengatasi hal yang tidak diharapkan; orang-orang yang gagal tidak mampu menggapai hal yang tidak diharapkan.
6. Winner live their own life; losers live other’s life. Orang-orang yang sukses hidup mandiri; orang-orang yang gagal bergantung kepada orang lain.
7. Winners: “What can I do for them?”; losers: “What can they do for me?” Orang-orang yang sukses berkata, “Apa yang dapat saya berikan untuk

mereka?"; orang-orang yang gagal berkata, "Apa yang dapat mereka berikan untuk saya?"

8. Winners are self-confident and never jealous of others; losers have inferiority complex and are always jealous of others. Orang-orang yang sukses selalu percaya diri dan tidak pernah iri pada orang lain; orang-orang yang gagal merasa rendah diri dan selalu iri pada orang lain.
9. Winners are self-disciplined; losers self-indulgent. Orang-orang yang sukses berdisiplin diri; orang-orang yang gagal menurut kehendak hati.
10. Winners think "green"; losers think "red". Orang-orang sukses berpikir jernih; orang-orang yang gagal berpikir ragu-ragu.

(Ananda and Rafida, 2016) Basrowi (2011) memaparkan 13 (tiga belas) prinsip terkait dengan aktivitas berwirausaha yaitu :

1. Jangan takut gagal. Banyak yang berpendapat bahwa untuk berwirausaha dianalogikan dengan impian seseorang untuk dapat berenang. Walaupun teori mengenai berbagai gaya berenang sudah bertumpuk, sudah dikuasai dengan baik dan literatur sudah lengkap, tidak ada gunanya berteori kalau tidak terjun langsung sehingga mengalami (berpengalaman) dan jangan takut gagal, sebab kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda.
2. Penuh semangat. Hal yang menjadi penghargaan terbesar bagi entrepreneur bukanlah tujuannya, melainkan lebih kepada proses dan atau perjalanannya, maka bersemangatlah dalam usaha dengan penuh semangat biasanya usaha akan sukses.
3. Kreatif dan inovatif. Kreativitas dan inovasi adalah modal utama bagi seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur tidak boleh berhenti berkreativitas dan berinovasi dalam segala hal.
4. Bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Seringkali yang menjadi pertimbangan utama dalam berusaha khususnya dalam pengambilan keputusan adalah seberapa besar kemungkinan mampu menanggung suatu resiko atau seberapa banyak mampu menanggung kerugian atas konsekuensi dari sebuah keputusan, tidak saja selalu pada

seberapa besar manfaat atau keuntungan yang akan mungkin dapat diperoleh dari suatu pengambilan keputusan usaha.

5. Sabar, ulet dan tekun. Prinsip yang tidak kalah pentingnya dalam berusaha adalah kesabaran dan ketekunan. Sabar, ulet dan tekun meskipun harus menghadapi berbagai bentuk permasalahan, percobaan, dan kendala bahkan diremehkan oleh orang lain. Dengan kesabaran biasanya akan memahami dengan baik bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul, sehingga mampu memecahkan dan menghadapinya dengan baik dan optimal.
6. Optimis adalah modal usaha yang cukup penting bagi entrepreneur sebab kata optimis merupakan prinsip yang dapat memotivasi kesadaran, sehingga apapun usaha yang dilakukan harus penuh optimis bahwa usaha yang dijalankan akan sukses. Dengan optimis yang digunakan sebagai acuan kerja, maka alam bawah sadar akan mendorong diri semakin yakin bahwa yang dikerjakan akan berhasil dengan baik.
7. Ambisius. Seorang entrepreneur harus berambisi, apapun jenis usaha yang dijalaninya. Tentunya ambisi yang didasari atas perhitungan yang matang dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh.
8. Pantang menyerah. Prinsip pantang menyerah adalah bagian yang harus dilakukan kapanpun waktunya. Entah kondisi mendukung maupun kurang mendukung dan mungkin dalam usaha mengalami kemunduran maka tidak boleh putus asa.
9. Peka terhadap pasar dan dapat membaca peluang pasar. Prinsip peka terhadap pasar dan dapat membaca peluang pasar adalah prinsip mutlak yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur, baik pasar di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Peluang pasar sekecil apapun harus diidentifikasi dengan baik, sehingga dapat mengambil peluang pasar tersebut dengan baik.
10. Berbisnis dengan standar etika. Prinsip bahwa setiap entrepreneur harus senantiasa memegang secara baik tentang standar etika yang berlaku secara universal. Hal yang menjadi perhatian adalah apakah standar etika yang

berlaku di setiap negara dikenali dengan baik yang disesuaikan dengan budaya bangsa yang bersangkutan.

11. Mandiri. Prinsip kemandirian harus menjadi panduan dalam berwirausaha. Mandiri dalam banyak hal adalah kunci penting agar dapat menghindarkan ketergantungan dari pihak-pihak atau para pemangku kepentingan atas usaha yang dijalani.
12. Jujur. Kejujuran adalah mata uang yang akan laku di mana-mana. Jadi jujur kepada pemasok dan pelanggan atau kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan adalah prinsip dasar yang harus dinomorsatukan dalam usaha.
13. Peduli lingkungan. Seorang entrepreneur harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan sehingga turut serta menjaga kelestarian lingkungan tempat usahanya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah kemampuan seseorang untuk berkreasi dari hasil pemikiran kreatif dalam rangka mewujudkan inovasi untuk memanfaatkan peluang menuju sebuah kesuksesan. Proses pemikiran kreatif dan inovatif biasanya diawali dengan ide dan pemikiran dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dalam dunia bisnis sehingga menghasilkan produk baru.

Karakteristik kewirausahaan antara lain yaitu bertanggung jawab, preferensi resiko sedang, meyakini kesuksesan, berenerjik, orientasi masa depan, dan terampil. Sedangkan prinsip yang harus dipegang oleh seorang wirausahawan, diantaranya : optimis, ambisius, berani mengambil resiko dan peluang, sabar, tidak takut gagal, dan tidak mudah putus asa.

B. Saran

Demikianlah pembahasan terkait makalah “Karakteristik Dan Prinsip Kewirausahaan”. Saya selaku penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan makalah ini. Oleh sebab itu saran dan kritikan yang membangun sangat diperlukan untuk penulisan makalah selanjutnya. Selain itu semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. and Rafida, T. (2016) *Pengantar KEWIRAUSAHAN*. Cetakan Pe. Edited by M. Rifai. Medan: PERDAN PUBLISHING. Available at: e-mail: perdanapublishing@gmail.com.
- Fachrurazi and DKK (2021) *PEDOMAN DASAR & KONSEP KEWIRAUSAHAAN*. Cetakan Pe, *Buku*. Cetakan Pe. Edited by P. Tri Cahyono. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Fachrurazi and Nurcholifah, I. (2021) *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. Pontianak. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/354656032>.
- Lubis, H. (2017) 'Perkembangan Konsep Kewirausahaan', *Artikel*, 2, pp. 1–32.
- Mardia and DKK (2021) *KEWIRAUSAHAAN*. Cetakan 1. Edited by A. Karim. Yayasan Kita Menulis.
- Sanawiri, B. and Iqbal, M. (2018) *KEWIRAUSAHAAN*. Cetakan Pe. Edited by U. Press. Malang: UB Press.
- Slamet Widodo, A. (2012) *Buku Ajar Kewirausahaan Entrepreneur Agribusiness Start Your Own Buisiness*. Cetakan Pe, *Journal of Chemical Information and Modeling*. Cetakan Pe. Edited by FreeLINE. Yogyakarta: Jaring Inspiratif.
- Suraya Maulana, A. (2020) *Kewirausahaan (Entrepreneurship) dalam Pandangan Islam (Historis-Politik dan Ekonomi)*. Cetakan Pe. Edited by M. Nasrudin. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI).
- Sutrisno Dewi, S. K. (2017) *Konsep dan Pengembangan KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIA*. Cetakan Pe. Edited by D. Novidiantoko and H. Ari Susanto. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).